

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI

TPB 17218/ 1 SKS

PRAKTIKUM II

DIVISI MAGNOLIOPHYTA

KELAS MAGNOLOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIDAE

OLEH:

MONICA NUR KHOLIFA

170102111309

DOSEN PENGAMPU :

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd

ASISTEN DOSEN :

NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH

MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI

BANJARMASIN

FEBRUARI 2020

LAPORAN PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnolidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki / nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet / cutter
2. Bahan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper biltle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) ; perdu, pohon, semak, atauterna
 - b. Periodisitasnya ; annual, biennial, pirenial

- c. Susunan akar ; tunggang, serabut
 - d. Sifat-sifat batang ; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat. membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya
 - e. Sifat-sifat daun ; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga ; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan
 - g. Sifat-sifat buah ; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain ; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada)
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora

C. Teori Dasar

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (kaliks) dan mahkota (corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium.

Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species.

Catatan fosil memperlihatkan bahwa angiospermae diperkirakan muncul pada awal periode cretaceus (kurang lebih 130 juta tahun yang lalu). Angiospermae yang hidup pada periode itu di perkirakan mempunyai polen tipe monosculat dan daun berukuran kecil dan sederhana dengan venasi kurang lebih menjala. Ciri polen dan daun yang seperti itu merupakan ciri salah satu subkelas angiospermae, yang didapat yaitu pada magnoliidae.

Kelas magnoliopsida (dicotyledonae) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar. daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar. bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1, 3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Rosidae, Asterales

Subkelas magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam . misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal

Subkelas magnoliidae terdiri atas 8 ordo dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 species. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales Piperales, Aristolochiales, Illiciales, Nymphales, Ranunculales dan

Papverales, namun tidak semua ordo subkelas magnoliidae dibahas dalam paraktikum ini tetapi hanya 4 ordo yaitu ordo magnoliales yang di wakili familia magnoliaceae dan annonaceae, ordo piperales di wakili oleh familia piperaceae, ordo laurales di wakili oleh familia laraceae dan ordo nymphales di wakili oleh familia nymphaceae.

Familia magnoliaceae merupakan tumbuhan yang berupa pohon atau semak, daunnya rontok pada musim gugur atau bersifat tetap berseling tunggal, stipula besar menutup kuncup terminal, tetapi seringkali membentuk struktur okrea. Bunga besar dan mencolok, bersimetri banyak, sempurna dan hipogen, diserbuki oleh serangga, periantiumnya bebas dan tidak selalu terdeferensiasi, sepal biasanya enam sampai tak terhingga, stamen banyak dengan filamen yang jelas dan tersusun spiralis pada dasar bunga yang memanjang seperti tugu, pistilum tunggal mewakili masing-masing karpel dan tersusun spiralis pada dasar bunga, lokulus 1 ovulum 1-5 dan terletak pada parietalis dari plasenta, ovarium superior, stilus 1, stigma terminalis. buahnya berupa folikel, biji biasanya besar menggantung pada suatu funikulus yang memanjang embrio dengan suspensor yang jelas, endosperm minyak.

Familia annonaceae merupakan tumbuhan yang berupa semak, pohon atau liana. Daun berseling bagian-bagian bunga berkelipatan 3, sepal dalam satu lingkaran, petal dalam 2 lingkaran, lingkaran dalam biasanya mereduksi, stamen berjumlah banyak biasanya lebar dan pendek tersusun secara spiralis, karpelnya beberapa sampai banyak, bebas. buah biasanya terdiri dari sekelompok karpel kering atau berdaging yang melekat pada suatu dasar bunga, biji dengan beberapa embrio kecil dan endosperm yang besar.

Familia piperaceae berupa tumbuhan herba atau semak, tegak atau memanjat. daunnya biasanya berseling, bunga kecil, biseksual atau unisexual dalam spika berdaging yang padat, tanpa periantium, stamen 2 atau 6, ovarium superior, satu lokulus, satu ovulum, stigma 1 sampai 5, pendek, buah berupa buah drupa atau buah kering, biji mengandung endosperm dan perisperm.

Famili lauraceae berupa tumbuhan pohon, perdu kecuali cassytha, herba, aromatis (minyak, kayu), daunnya tunggal, tersebar tanpa stipula cassytha, tereduksi pembungaannya dapat berupa panikula, racemes, spika, umbella, adanya hypanthium, ovarium superus, 1 karpel, 1 ruang 1 ovulum, buahnya berupa bacca/ drupa, biji tanpa endosperm. Divisio magnoliophyta merupakan divisi yang terbesar dari organisme fotosintetik dikarenakan divisi magnoliophyta memiliki ribuan jenis. divisi magnoliophyta mempunyai ukuran tubuh yang sangat bervariasi sampai pada tumbuhan air, beberapa jenis divisi magnoliophyta sebagai tanaman pemanjat (dapat mencapai ketinggian kanopi hutan tropis dan ada juga yang epipit).

D. Hasil Pengamatan

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

b. Gambar Literature

1) Gambar Akar

(Sumber Angela Rendo, 2014)

Keterangan :

- a) Ujung akar
- b) Cabang akar
- c) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber: Dokumentasi Kelompok)

Keterangan:

- a) Batang
- b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber: Dokumentasi Kelompok)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun
- c) Pangkal daun
- d) Ujung daun

4) Gambar Bunga

(Sumber <https://bibitbunga.com>)

Keterangan:

- a) Mahkota bunga
- b) Tangkai bunga
- c) Kelopak bunga

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

Keterangan :

- a) Cabang akar
- b) Pangkal akar

b. Gambar Literature

(Sumber: Dokumentasi Kelompok)

2) Gambar Batang

(Sumber Picstopin, 2019)

Keterangan:

- a) Batang
- b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber Kreasi Web, 2017)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun
- c) Pangkal daun
- d) Ujung daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Putu Cisko, 2014)

Keterangan:

- a) Mahkota

5) Gambar Buah

(Sumber winda, 2012)

Keterangan:

- a) Buah
- b) Biji
- c) Kulit buah

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

b. Gambar Literature

(Sumber: Dokumentasi Kelompok)

Keterangan :

a) Cabang akar

b) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber Hervin, 2009)

Keterangan:

a) Batang

b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber Mskowronek, 2011)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun
- c) Pangkal daun
- d) Ujung daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Nature and Wild Life, 2014)

Keterangan:

- a) Mahkota bunga
- b) Tangkai bunga

c) Kelopak bunga

5) Gambar Buah

(Sumber Marcia Ashby, 2010)

Keterangan:

a) Buah

b) Kulit buah

4. Sirih (*Piper bitle* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

b. Gambar Literature

1) Gambar Akar

(Sumber Agustina Adhy Suryani, 2014)

Keterangan :

- a) Ujung akar
- b) Cabang akar
- c) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber Agisnailmi, 2014)

Keterangan:

- a) Batang
- b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber Agisnailmi, 2014)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun
- c) Pangkal daun
- d) Ujung daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Agisnailmi, 2014)

Keterangan:

- a) Tangkai bunga
- b) Bunga

5. Teratai (*Nymphaea lotus L.*)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

b. Gambar Literature

(Sumber: Dokumentasi Kelompok)

Keterangan :

- a) Ujung akar
- b) Cabang akar
- c) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber: Dokumentasi Kelompok)

Keterangan:

- a) Batang
- b) Permukaan batang

3) Gambar Daun

(Sumber: Dokumentasi Kelompok)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun
- c) Pangkal daun
- d) Ujung daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Flickr, 2015)

Keterangan:

- a) Mahkota bunga
- b) Kelopak bunga
- c) Benang sari

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai	
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Herba	Herba	
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual	
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut	
4.	Sifat batang						
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial	
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai	
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	
	Permukaan batang	Kasar	Berusuk	Kasar	Beralur	Licin	
	Alat-alat lain	-	Buah berduri	-	Akar pelekat	-	
5.	Sifat daun						
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar	
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Ginjal	
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	
	Ujung daun	meruncing	meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat	
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi	
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun	
	Tekstur daun	Licin	Tipis	Berkerut	Kertas	Tipis lunak	
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau tua	
6.	Sifat bunga						
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Lengkap		Lengkap	

	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Semu	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	sejati

E. Analisis

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Family	: Annonaceae
Genus	: <i>Cananga</i>
Spesies	: <i>Cananga odoratum</i>

(Sumber : Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan yang saya lakukan, tanaman kenanga memiliki habitus pohon, periosiditasnya pirenial, sifat akarnya tunggang, percabangan pada batangnya monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jorong, pangkal daunnya membulat, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya licin dan warna daunnya hijau serta memiliki bagian bunga yang lengkap.

Menurut literatur yang saya dapatkan dari Melia Rahmah pada kenanga habitus jenis pohon dan jenis perdu. Akan tetapi, keduanya termasuk dalam spesies yang sama. Tanaman Kenanga yang berbentuk pohon tingginya bisa mencapai 20-30 meter. Sedangkan yang berbentuk perdu tingginya hanya

mencapai 1-3 meter yang biasa ditanam di halaman rumah, hanya bisa tumbuh paling tinggi tiga meter, Akar dari bunga Kenanga ini memiliki akar yang berjenis akar tunggang dan berwarna coklat, daunnya berwarna hijau panjang, halus dan berkilau. Dengan tipe daun tunggal, dan mempunyai letak yang tersebar, dengan bentuk bulat telur, dan memiliki ujung yang runcing, dan pangkal yang rata, dengan panjang 10-23 cm, dan lebar 3-14 cm, dan pertulangan menyirip, bertangkai 1-5 cm. Batang bunga Kenanga ini berkayu, bulat, bercabang, lurus dan kuat, dengan cabang lateral. Batang utama dari tanaman ini panjang dan kulit batangnya berwarna abu-abu keputihan, dan cocok untuk bahan peredam suara (akustik). Bunganya hijau kekuningan (ada juga yang bersemu dadu, tetapi jarang), menggeling seperti bentuk bintang laut, dan mengandung minyak biang, cananga oil yang wangi. Tipe buah buni, berbentuk bulat telur terbalik berwarna hijau ketika masih muda, dan menjadi kehitaman setelah tua. Ukuran panjang buahnya yaitu 2 cm, berdaging tebal dengan diameter 1,5 – 2,5cm, tersusun dari 6 – 12 buah tiap tangkai utamanya. Biji buah ini berwarna coklat muda, berjumlah 8 – 12 per buah tersusun dalam dua baris, kecil, berukuran 6-7mm x 4-5mm, berbentuk bundar, pipih, dengan permukaan biji yang keras. Secara tradisional bunganya berfungsi sebagai bunga tabur dipemakaman, campuran bunga rampai atau sebagai hiasan sanggul wanita. Bunga Kenanga juga dapat mendatangkan devisa, dari bunganya yang wangi terkandung minyak atsiri. Selain itu bagian batangnya mempunyai nilai ekonomi pula, kayunya yang ukuran besar dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai perkakas rumah tangga, peti dan sebagainya.

Kunci determinasi dari *canangium odoratum* Baill. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1a-1 *Canangium odoratum* Baill.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142

142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dan lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing **1. Canagium**

1. *Canagium*

Pohon, tinggi 10-40m. Dan bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek dan menggantung, duduk di ketiak, berbungan 2-5 harum. Daun

kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersabungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota kira-kira 6. Bentuk lanset panjang 6-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak. Penghubung benang saru di atas ruang diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15. Perkembangannya tidak sama, bulat telur teralik kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1200m. *Kenanga*, Ind, *kanang*, S, J.Md, *Wangsa*. J.

Cannagium odoratum Baill.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Magnoliales

Family : Annonaceae

Genus : *Annona*

Spesies : *Annona muricata*

(Sumber : Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan yang saya lakukan, tanaman sirsak memiliki habitus pohon, periosiditasnya pirenial, sifat akarnya tunggang, percabangan pada batangnya monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya berusuk. Tata letak daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya memanjang, pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya tipis dan warna daunnya hijau tua serta memiliki bagian bunga yang lengkap dan sifat buahnya sejati ganda.

Kunci determinasi dari *Annona muricata* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1b-2

Annona-1a *Annona muricata* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....**15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....**109**
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....**119**
- 119b. Tanaman selain benalu.....**120**
- 120b. Tanaman tanpa getah.....**128**
- 128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar. **129**
- 129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....**135**

135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dan lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri

terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.

Annona muricata

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Magnoliales

Family : Annonaceae

Genus : Annona

Spesies : *Annona squamosa*

(Sumber : Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan yang saya lakukan, tanaman srikaya memiliki habitus pohon, periosiditasnya pirenial, sifat akarnya tunggang, percabangan pada batangnya monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar. Tata letak daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya memanjang, pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya berkerut dan warna daunnya hijau, memiliki bagian bunga yang lengkap serta sifat buahnya yaitu sejati ganda.

Menurut literatur yang saya dapatkan dari Melia Rahmah arikaya merupakan buah-buahan yang dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi dagingnya. Pohon Srikaya memiliki ciri habitus berupa pohon dengan bentuk percabangan

simpodial dan bersegi penampang bulat. Macam daun pohon Srikaya ini berupa daun tunggal dengan letak daun yang berselang-seling dan bentuk daunnya memanjang. Memiliki pertulangan daun yang menyirip dengan tepian daun yang rata, ujung dan pangkal daunnya runcing. Bunganya tunggal terdapat pada ketiak daun dan ujung batang. Karangan bunganya berbentuk spika. Kelopak bunga tebal berwarna hijau kekuningan dan pendistribusian seksnya dengan cara monoceus atau berumah satu. Srikaya ini dapat dimanfaatkan mulai dari daun, buah dan biji serta akarnya. Buahnya dimanfaatkan untuk dikonsumsi, daunnya digunakan sebagai obat borok dan bisul. Akarnya di manfaatkan untuk obat diare.

Kunci determinasi dari *Annona squamosa* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1b-2 Annona-2b *Annona squamosa* L.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ujung duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. *Annona*

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.

Annona squamosa

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Piperales

Family : Piperaceae

Genus : Piper

Species : *Piper betle*

(Sumber : Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan yang saya lakukan, tanaman sirih memiliki habitus herba, periodisitasnya annual, sifat akarnya serabut, percabangan pada batangnya simpodial, arah tumbuh batangnya memanjat, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya beralur, memiliki alat lain yaitu akar pelekat. Tata letak daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jantung, pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata, urat daunnya melengkung, tekstur daunnya kertas dan warna daunnya hijau serta memiliki bagian bunga yang lengkap.

Menurut literatur yang saya dapatkan dari Melia Rahmah, sirih merupakan tanaman merambat yang sering dipergunakan untuk acara adat, khususnya bagi suku melayu, Habitus perawakannya berupa tumbuhan perdu dan merambat. Akarnya berupa akar tunggang, bulat dan berwarna cokelat, batang berkayu berbentuk bulat, berwarna cokelat beruas, menjalar dan tempat keluarnya akar. Percabangannya simpodial. Daun tunggal, berbentuk jantung, tulang daun menyirip, tumbuh berselang-seling dan berbau yang khas dan sedap. Permukaan atas lebih halus dari pada permukaan bawahnya. Merupakan bunga majemuk berbentuk bulir, mempunyai daun pelindung yang berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan terdapat 2 benang sari dan pada bulir betina terdapat 3-5 kepala putik berwarna hijau kekuningan. Buahnya termasuk dalam buah buni, warnanya keabu-abuan dan berbentuk bulat. Manfaat Selain digunakan dalam upacara adat, seperti tari persembahan di suku melayu, secara medis sirih juga banyak mengandung manfaat. Minyak atsiri sirih mengandung zat yang dapat mematikan kuman bakteri dan jamur. Daun sirih juga berkhasiat menghilangkan bau badan, menahan pada pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit dan gangguan saluran pencernaan. Kandungan bahan aktif fenol dan kavikol dapat dimanfaatkan sebagai peptisida untuk mengendalikan hama.

Kunci determinasi dari tanaman *Piper bitle* L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-.....**37. Piperaceae**-1a *Piper bitle*

1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4).....	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat degan akar udara. Daun tidak silindris.....	42
42b. Bunga tidak tumbuh demikian.....	43
43b. Daun tersebar.....	54
54b. Daun tunggal.....	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37. Piperaceae

37. piperaceae (sebangsa lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat demam akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau somatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang

terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bung, berkelamin dua atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar bersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae *Nymphaea lotus*

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Nymphaeales

Family : Nymphaeaceae

Genus : *Nymphaea*

Spesies : *Nymphaea lotus*

(Sumber : Cronquist, 1981)

Menurut hasil pengamatan yang saya lakukan, tanaman teratai memiliki habitus herba, periosiditasnya annual, sifat akarnya serabut, percabangan pada batangnya simpodial, arah tumbuh batangnya terkulait, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya licin. Tata letak daunnya roset akar, bagian daunnya lengkap, bentuk daunnya ginjal, pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya membulat, tepi daunnya bergigi, urat daunnya mencapai tepi daun, tekstur daunnya tipis lunak dan warna daunnya hijau tua. Memiliki bagian bunga yang lengkap serta sifat buahnya sejati.

Menurut literatur yang saya dapatkan dari Melia Rahmah, pada teratai, bunga terdapat di atas permukaan air (tidak mengapung), kelopak bersemu merah (teratai berwarna putih hingga kuning), daun berbentuk lingkaran penuh dan rimpanya biasa dikonsumsi. Tanaman tumbuh di permukaan air yang tenang. Bunga dan daun terdapat di permukaan air, keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai atau rawa. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daun berbentuk bundar atau bentuk oval yang lebar yang terpotong pada jari-jari menuju ke tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Bunga terdapat pada tangkai yang merupakan perpanjangan dari rimpang. Diameter bunga antara 5-10 cm. Teratai terdiri dari sekitar 50 spesies yang tersebar dari wilayah tropis hingga daerah subtropis seluruh dunia. Teratai yang tumbuh di daerah tropis berasal dari Mesir.

Tanaman tumbuh di permukaan air yang tenang. Bunga dan daun terdapat di permukaan air, keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai atau rawa. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daun berbentuk bundar atau bentuk oval yang lebar yang terpotong pada jari-jari menuju ke tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Keunikan dari bunga teratai adalah Teratai tumbuh di air yang sangat berlumpur (kotor, coklat), warna bunganya lebih cemerlang. Warna bunga bila putih lebih putih, bila merah lebih merah, bila merah muda makin terang warnanya.

Kunci determinasi dari teratai adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47. **Nymphaeaceae-1a. Nymphaea.**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa.....	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....	47. Nympheaceae

47. Nympheaceae (sebangsa teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu demam yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, babas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak,

bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

1a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak
4.....1. **Nymphaea**

F. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ciri-ciri khusus dari subkelas magnolidae adalah spesies yang memiliki bunga sempurna.
2. *Nymphaea lotus* L. merupakan tanaman akuatik yang hidup diatas permukaan air dengan ciri daun yang bergelombang di tepiannya, teratai merupakan family Nymphaeaceae.
3. *Annona squamosa* L. termasuk dalam divisi Magnoliophyta family Annonaceae yang termasuk tanaman pohon dengan percabangan monopodial
4. *Piper betle* L. termasuk dalam divisi Magnoliophyta, family Pipereceae tanaman ini yaitu liana atau tanaman merambat
5. Semua tanaman yang diamati yaitu termasuk divisi Magnoliophyta sehingga memiliki ciri yang hampir semuanya sama. Dari mulai batang hingga distribusi seksnya

G. Daftar pustaka

- Aulia, Kimmy, *Gambar Lengkap Piper betle*, diakses melalui <https://kimmyaulia.wordpress.com/2014/06/25/>,
- Bibit bunga indonesia (2019), *Gambar bunga kenanga*, Diakses melalui internet, <https://bibitbunga.com/product/tanaman-kenanga-perfume-tree/> .
- Fauna dan Flora, *Gambar Lengkap Nymphaea lotus*, diakses melalui <https://floradanfauna.wordpress.com/2019/04/22/dunia-tumbuhan/>
- Hadiyanto, Uci. *Magnoliophyta*. Diakses melalui <http://tanahkaya.com>. 2018.
- Iqbal, Iskandar (2011) *Gambar Buah Srikaya*, diakses melalui internet. <https://ensiklopedia-tumbuhan.blogspot.com/2011/01/srikaya-annona-squamosa.html>.
- Kurniawan, Fredi. *Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Kenanga*. 2017. Diakses melalui <http://fredikurniawan.com>.

- Kurniawan, Fredi. *Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Sirsak*. 2017. Diakses melalui <http://fredikurniawan.com>.
- Kurniawan, Fredi. *Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Srikaya*. 2017. Diakses melalui <http://fredikurniawan.com>.
- Kurniawan, Fredi. *Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Sirih*. 2017. Diakses melalui <http://fredikurniawan.com>.
- Kurniawan, Fredi. *Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Teratai*. 2017. Diakses melalui <http://fredikurniawan.com>.
- Pertiwi, Agustina Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020
- Rahmah, Melia. *Laporan Praktikum Magnolidae*. Diakses melalui www.goldenrose20.com. 2017.
- Ripani, Maedy (2013), *Laporan Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi 2 Sub Classis Magnoliidae*, Diakses melalui internet <https://www.slideshare.net/ydeaminapir/laporan-praktikum-botani-tumbuhan-tinggi-2-sub-classis-magnoliidae>
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tinjauan Pustaka, *Klasifikasi Piper betle dan Nymphaea lotus*, diakses melalui digibli.unila.ac.id.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktukm II !

Jawab :

Perbedaannya yaitu memiliki bunga yang mempunyai beberapa tepal, emiliki trakea dalam xylem, perbedaan pada habitus tumbuhannya yaitu ada yang pohon, perdu dan juga herba, juga memiliki perbedaan pada bentuk daun dan periodisitasnya.